

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Editado por

Denisa-Andreea Constantinescu

Sonia González Navarro

Gerardo Bandera Burgueño

José María González Linares

Julián Ramos Cózar

Andrés Rodríguez Moreno

Jose Manuel Palomares Muñoz

Antonio Martínez Álvarez

Avances en arquitectura y tecnología de computadores

Actas de las Jornadas SARTECO 20/21

Málaga, 21 a 24 de Septiembre de 2021

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 20/21

Editores: Denisa-Andreea Constantinescu, Sonia González Navarro, Gerardo Bandera Burgueño, José María González Linares, Julián Ramos Cózar, Andrés Rodríguez Moreno, Jose Manuel Palomares Muñoz, Antonio Martínez Álvarez

(c) 2021, Jornadas SARTECO

ISBN-13: 978-84-09-32487-3

Málaga, 2021

ISBN 978-840932487-3

9 788409 324873

Prólogo

La Sociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores (SARTECO) presenta una vez más las Jornadas SARTECO, las cuales integran las XXXI Jornadas de Paralelismo (JP20/21) y las V Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER20/21). Este año las Jornadas SARTECO se celebran en el marco del VI Congreso Español de Informática, CEDI 20/21.

En esta edición, las Jornadas SARTECO cuentan con algunas novedades que esperamos sean de vuestro interés:

- Un nuevo concurso “Tu Trabajo Fin de Máster en Tres Minutos” (TFM3M20/21) que se suma al VI Concurso “Tu Tesis en Tres Minutos” (T3M20/21).
- Un abanico de actividades relacionadas con la Informática, enmarcadas en el CEDI 20/21, entre las que encontramos las dos keynotes impartidas por Sergio Boixo y Marcos Fajardo.
- El IV Encuentro Women in SARTECO se integra este año en la sesión plenaria “Mujeres en Informática”.

En esta edición de las Jornadas contamos con un excelente programa de sesiones técnicas con un total de 93 artículos repartidos entre 62 en las JP, 22 en las JCER y 9 en el Workshop CABHALA (organizado por Katzalin Olcoz y por Francisco Tirado). A fecha de edición, el número de asistentes (incluyendo voluntarios) es de 167, de los cuales 34 son mujeres (20 %). En cuanto a la asistencia, el 75 % es profesorado y el resto estudiantes, que provienen de 25 Universidades y Centros españoles, aunque también contamos con 1 asistente de Ecuador y 1 de México. Este año la conferencia es de tipo híbrido (presencial + online) con 125 inscripciones de tipo presencial (el 75 %) y 42 online.

Aprovechamos también para mostrar nuestro sincero agradecimiento a nuestros sponsors por su generosa contribución:

- Danyssoft | Intel Software
- Torus Software Solutions SL

La celebración conjunta de estas actividades y eventos de carácter científico-técnico constituye un referente nacional imprescindible para la comunidad científica agrupada en SARTECO. Estas jornadas reúnen a un nutrido grupo de investigadores, procedentes de diferentes universidades y centros de investigación, con el objeto de intercambiar experiencias, presentar y debatir resultados de investigación, facilitar colaboraciones y sinergias entre grupos, y potenciar nuestras oportunidades de transferencia tecnológica a la industria.

Desde la organización de esta nueva edición de las Jornadas SARTECO, os deseamos a todos una placentera y productiva estancia en Málaga.

Comités de coordinación

Comité de Dirección de las Jornadas SARTECO

Francisco Quiles Flor (UCLM, Presidente)
Víctor Viñals Yúfera (UNIZAR, Vicepresidente)
Gracia Ester Martín Garzón (UAL, Secretaria)
Francisco Tirado Fernández (UCM, Presidente de Honor)

Comité de Organización JP20/21

M^a Ángeles González Navarro (UMA)
Sonia González Navarro (UMA)
Denisa-Andreea Constantinescu (UMA)
Andrés Rodríguez Moreno (UMA)
Julián Ramos Cózar (UMA)
José María González Linares (UMA)
Francisco Corbera Peña (UMA)
Gerardo Bandera Burgueño (UMA)
Rafael Asenjo Plaza (UMA)

Comité de Organización JCER20/21

Antonio Martínez-Álvarez (UA)
Jesús González Peñalver (UGR)
Sergio Cuenca-Asensi (UA)
Miguel A. Vega Rodríguez (UEX)
Miguel Damas Hermoso (UGR)
Jose Manuel Palomares Muñoz (UCO)
Joaquín Olivares Bueno (UCO)
Jesús Barba Romero (UCLM)
Gustavo Sutter (UAM)
Ignacio Bravo-Muñoz (UAH)
José Torres País (UV)
Jordi Carrabina Bordoll (UAB)
Juan Suardíaz Muro (UPCT)
Goiuria Sagardui Mendieta (UMondragon)
Gabriel Noé Mujica Rojas (UPM)

Comité T3M20/21 y TFM3M20/21

Francisco Quiles Flor (UCLM) (Presidente)
Gracia Ester Martín Garzón (UAL) (Secretaria)
Francisco Tirado Fernández (Presidente de Honor)
Enrique S. Quintana Ortí (UJI) (Vocal, Junta directiva SARTECO)
Miquel Moretó Planas (UPC) (Vocal, Junta directiva SARTECO)

Indice

Parte 1.- XXXI Jornadas de Paralelismo

Aplicaciones de la computación de altas prestaciones

- De Kepler a Turing: Evaluando Arquitecturas GPU para Acelerar el Algoritmo de Fitch 5
Sergio Santander-Jiménez, Miguel A. Vega-Rodríguez, Antonio Zahinos-Márquez, Leonel Sousa
- Using the wavelet transform for DMR detection and visualization 13
Lisardo Fernández, Mariano Pérez, Juan M. Orduña, Ricardo Olanda
- Influencia del algoritmo de segmentación en la precisión y el coste computacional de la detección de cambios multiclase sobre imágenes hiperespectrales 23
F. Javier Cardama, Álvaro G. Dieste, Alberto S. Garea, Dora Blanco Heras, Francisco Argüello
- Paralelización de un algoritmo de optimización multi-objetivo aplicado al problema de resumen extractivo multi-documento 31
Jesus M. Sanchez-Gomez, Miguel A. Vega-Rodríguez, Carlos J. Pérez
- Aceleración de planes de radioterapia de intensidad modulada basados el método de Descenso por Gradiente 41
Juan José Moreno Riado, Ester Martín Garzón, Leocadio González Casado, Janusz Miroforidis, Ignacy Kaliszewski
- Una nueva técnica de aumento de datos para la clasificación de imágenes hiperespectrales mediante CNN 49
Álvaro Acción Montes, Dora Blanco Heras, Francisco Argüello

Arquitecturas heterogéneas y modelos de programación para GPU, FPGA y aceleradores de IA

- Estudio y Análisis de la Simulación de Sistemas Eléctricos de Potencia con Generación de Energía Renovable Mediante Tarjetas Gráficas 59
Alberto Jiménez-Ruiz, Miguel Cañas-Carretón, Gerardo Fernández-Escribano, José L. Sánchez, Hari Kalva
- Towards high-level heterogeneous co-execution via oneAPI 69
Raúl Nozal, Jose Luis Bosque
- SkyFlow: Streaming heterogeneo para calculo de skyline mediante FlowGraph y oneAPI 79
Jose Carlos Romero, Felipe Muñoz López, Antonio Vilches Reina, Andres Rodríguez Moreno, Angeles Navarro, Rafael Asenjo
- PyDTNN: Entorno para Entrenamiento e Inferencia con Redes Neuronales Profundas 89
Sergio Barrachina, Adrián Castelló, Mar Catalán, Manuel F. Dolz, Jose I. Mestre, Cristian Ramírez, David Rodríguez
- Estado del arte de los lenguajes de descripción de hardware: un enfoque práctico 97
Francisco Jiménez-Fiérrez, Alberto Jiménez-Ruiz, Damián Ruiz-Coll, Gerardo Fernández-Escribano, Pedro Cuenca, Hari Kalva

Evaluación de un Sistema de Recomendación en un Acelerador Híbrido	107
<i>Nicolás Meseguer-Iborra, José L. Abellán, Francisco Muñoz-Martínez, Manuel E. Acacio</i>	
Arquitecturas del procesador, multiprocesadores y chips multinúcleo	
Control de la afinidad de tareas OpenMPI bajo ARM	119
<i>Jerónimo S. García, Pilar Martínez Ortigosa, Ester Martín Garzón, Juana López Redondo</i>	
Improving the Energy Efficiency of the Graphics Pipeline by Reducing Overshading	125
<i>David Corbalán-Navarro, Juan Luis Aragón, Martí Anglada, Enrique de Lucas, Joan-Manuel Parcerisa, Antonio González</i>	
Estrategia de asignación de hilos a núcleos para procesadores multihilo simultáneo Intel	135
<i>Marta Navarro, Lucía Pons, Julio Sahuquillo Borrás</i>	
Energy-Efficient Time Series Analysis Using Transprecision Computing	145
<i>Ivan Fernandez, Ricardo Quisiant, Eladio Gutiérrez Carrasco, Oscar Plata</i>	
Configuración de prefetch para cargas multiprograma mediante aprendizaje profundo	153
<i>Manel Lurbe, Josué Feliu, Salvador Petit, Maria E. Gracia, Julio Sahuquillo Borrás</i>	
Comparadores cuánticos tolerantes a fallos para la binarización de imágenes	163
<i>Francisco José Orts Gómez, Gloria Ortega, Andreea Castillo Cucura, Ernestas Filatovas, Ester Martín Garzón</i>	
Arquitecturas del subsistema de memoria y almacenamiento	
Pronóstico de capacidad efectiva y prestaciones en una cache no volátil de último nivel	173
<i>Carlos Escuin, Pablo Ibáñez Marín, Victor Viñals Yúfera, Teresa Monreal, Jose Maria Llaberia</i>	
Diseño de una Cache de Primer Nivel con Tecnología DWM	183
<i>Hugo Tárrega Sánchez, Alejandro Valero Bresó, Vicente Lorente Garcés, Salvador Petit, Julio Sahuquillo Borrás</i>	
Mejorando Rendimiento y Equidad: Control de Ocupación de Cache Compartida y Tráfico con Memoria Principal	193
<i>Agustín Navarro Torres, Jesús Alastruey Benedé, Pablo Ibáñez Marín, Victor Viñals Yúfera</i>	
RRCD: Redirección de Registros Basada en Compresión de Datos para Tolerar Fallos Permanentes en una GPU	205
<i>Yamilka Toca-Díaz, Alejandro Valero Bresó, Ruben Gran Tejero, Darío Suárez Gracia</i>	
Enabling Fast and Energy-Efficient FM-index Exact Matching using PNM	215
<i>Jose M. Herruzo, Ivan Fernandez, Elena Espinosa, Sonia González-Navarro, Rafael Larrosa, Oscar Plata</i>	
Suitability of SimPoint for characterizing the behavior of inner cache levels	225
<i>Nicolás Bueno, Fernando Castro, Luis Piñuel Moreno, José Ignacio Gómez Pérez</i>	
Docencia en Arquitectura y Tecnologías de Computadores	
Simulador didáctico de múltiples arquitecturas segmentadas de computadores	233
<i>Manuel de Castro, Javier Bastida, Yuri Torres, Arturo Gonzalez-Escribano</i>	

CREATOR: Simulador didáctico y genérico para la programación en ensamblador <i>Diego Camarmas-Alonso, Félix García-Carballeira, Elías del Pozo Puñal, Alejandro Calderón Mateos</i>	239
Aprendizaje no presencial basado en proyectos guiado por contenidos multimedia online <i>Rafael Sebastian, Juan M. Orduña, Ricardo Olanda</i>	247
Un sistema para la docencia a distancia en asignaturas con hardware real <i>Vladimir Mateev, Esteban Stafford, Pablo Fuentes</i>	255
CodSim 2.0: Un Laboratorio Virtual para la Enseñanza de las Codificaciones de Datos <i>Guillermo P. Trabado, Eladio Gutiérrez Carrasco</i>	263
Introduce metodologías activas en tu clase, indispensable en tiempos de pandemia <i>Eligius Mt Hendrix, Francisco M Castro, Denisa-Andreea Constantinescu, Francisco J Corbera, Sonia González-Navarro, Mario Gonzalez Peñalver, Javier Hormigo Aguilar, Julian Ramos Cozar, Andres Rodríguez Moreno</i>	269
Evaluación de prestaciones	
STONNE: Un Simulador a Nivel de Ciclo deArquitecturas Aceleradoras de DNNs <i>Francisco Muñoz-Martínez, José L. Abellán, Manuel E. Acacio</i>	281
Análisis perceptual de las herramientas de codificación en el estándar HEVC <i>Javier Ruiz Atencia, Otoniel Lopez Granado, Manuel Pérez Malumbres, Miguel Onofre Martinez Rach, Héctor Migallón</i>	289
Toolkit para (micro-)benchmarking y análisis de características de rendimiento en kernels <i>Marcos Horro, Louis-Nöel Pouchet, Gabriel Rodríguez, Juan Touriño</i>	303
BenchCast: meta-benchmarking para evaluación de rendimiento del procesador <i>Pablo Prieto, Pablo Abad, José Ángel Gregorio, Jose Angel Herrero, Valentin Puente</i>	313
Aplicación del algoritmo de Kuhn-Munkres para el despegue vertical eficiente de enjambres de VANTs <i>Daniel Hernández Vicente, José María Cecilia Canales, Carlos Miguel Tavares de Araujo Cesariny Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni</i>	319
Recall-Planner: Enhancing Online Decision Making with Bloom Filter Memory <i>Denisa-Andreea Constantinescu, Rafael Asenjo, Angeles Navarro</i>	327
Lenguajes, compiladores y herramientas de programación y ejecución paralela	
Selección de Características Multi-objetivo Paralela para Aplicaciones de Electroencefalografía: Una Implementación Híbrida con Python y C++ <i>Juan Carlos Gómez-López, Juan José Escobar, Jesús González, Julio Ortega, Raúl Baños, Mancia Anguita, Alberto Peinado, Miguel Damas</i>	339
Optimización del método Visvalingam-Whyatt para reducir series temporales en tiempo real <i>Felipe Muñoz López, Antonio Vilches Reina, Angeles Navarro, Rafael Asenjo</i>	347
Paralelización de la técnica Divide y Vencerás usando Patrones de Diseño Paralelos y Composiciones Paralelas de Alto Nivel <i>Mario Rossainz, Ivo H. Pineda Torres, Barbara Sanchez, Manuel I. Capel Tuñón</i>	357

Esqueleto paralelo genérico para computaciones stencil en sistemas heterogéneos distribuidos <i>Manuel de Castro, Yuri Torres, Arturo Gonzalez-Escribano, Inmaculada Santamaría-Valenzuela</i>	365
Server-side computer architecture simulation for online evaluation purposes <i>Luis Felipe Romero, Gerardo Bandera, Felipe Romero, Javier Romero</i>	373
Aprender Programación de Arquitecturas Heterogéneas usando CUDA <i>Margarita Amor, Jorge González-Domínguez, Adrián P. Diéguez</i>	381
Redes y Comunicaciones	
Modelado de un árbitro weighted round-robin en un conmutador de la plataforma NetFPGA-SUME <i>Antonio Morán Muñoz, Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro Javier García García, Francisco José Quiles Flor, Samuel Rodrigo Mocholí</i>	391
VDSF-VN: Herramienta para la Simulación de Transmisión de Vídeo en Redes Vehiculares <i>Pedro Pablo Garrido Abenza, Manuel Pérez Malumbres, Pablo Piñol Peral, Otoniel Lopez Granado</i>	397
Añadiendo mensajes de voz a un sistema de mensajería de datos de largo alcance y bajo coste <i>Kiyoshy Nakamura, Pietro Manzoni, Carlos Calafate, Juan-Carlos Cano, Enrique Hernández-Orallo</i>	405
DVL-Lossy: Aislamiento de Flujos Congestionantes para la Optimización de Redes Data-Center con Descarte de Paquetes <i>Cristina Olmedilla, Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro Javier García, Francisco Alfaró-Cortés, José L. Sánchez, Francisco José Quiles Flor, Wenhao Sun, Xiang Yu, Yonghui Xu, José Duato</i>	411
Mejora de los Modelos Predictivos para la Comunicación Colectiva MPI Allreduce <i>Mar Catalán, Adrián Castelló, Enrique S. Quintana-Orti, Manuel F. Dolz, José Duato</i>	419
Implementación de una configuración eficiente de una topología híbrida de tipo KNS en un clúster InfiniBand <i>Gabriel Gomez Lopez, Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro Javier García, Francisco José Quiles Flor</i>	427
Tecnologías clúster, plataformas distribuidas, Big Data y Deep Learning	
IRMaSim: a Simulator for Intelligent Workload Managers in Heterogeneous Clusters <i>Adrián Herrera, Mario Ibáñez, Esteban Stafford, Jose Luis Bosque</i>	439
Sistema distribuido de reconocimiento de actividades en tiempo real, DOLARS <i>Marcos Lupión Lorente, Javier Media Quero, Juan Francisco Sanjuan Estrada, Juana López Redondo, Pilar Martínez Ortigosa</i>	449
Recurrente Masivamente Paralela <i>Mercedes E. Paoletti, Juan M. Haut Red</i>	459
Introducing HIDRA: Orchestrating containers in the fog with blockchain <i>Carlos Núñez-Gómez, Carmen Carrion, Maria Blanca Caminero</i>	465
An Optimization Heuristic Method to solve NP-Hard problems through statistical learning <i>Maria Harita, Alvaro Wong, Dolores Rexachs, Emilio Luque</i>	473

Concentración parcelaria mediante intercambio de parcelas empleando un algoritmo genético distribuido basado en Spark <i>Diego Teijeiro Paredes, Eduardo Corbelle, Juan Porta, Jorge Parapar, Ramón Doallo, Margarita Amor</i>	481
Modernizing an HPC cluster managemen <i>Pablo Antonio Martínez Sánchez, José Manuel García, Gregorio Bernabé</i>	489
LIMITLESS - Planificación basada en monitorización <i>Alberto Cascajo, David Expósito Singh, Jesús Carretero</i>	495
Caracterización de las aplicaciones de latencia crítica Tailbench en un entorno cloud <i>Lucía Pons, Josué Feliu, Salvador Petit, Julio Pons, Maria E. Gomez, Julio Sahuquillo Borrás</i>	503
Incorporación de la Maleabilidad en un Método Iterativo <i>Iker Martín Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, José Ignacio Aliaga Estellés, Diego Andrade Canosa</i>	513
Towards the efficient scheduling of sequence comparisons using Machine Learning <i>Esteban Pérez Wohlfeil, Oswaldo Trelles</i>	523
Evaluación de la sobrecarga en la consolidación de servidores bajo alta demanda de CPU <i>Belen Bermejo, Joan Vallori, Carlos Juiz</i>	543
 Workshop CABHALA	
Estudio de consumo energético de las simulaciones climáticas con WRF usando LIMITLESS <i>Andres Bustos, Alberto Cascajo, Antonio J. Rubio-Montero, Jorge Navarro, José A. Moriñigo, Jesús Carretero, David Expósito Singh, Rafael Mayo-García</i>	553
Workload Assessment on Heterogeneous Computing with oneAPI: Non-Matrix Factorization as a case study <i>Youssef Faqir-Rhazoui, Carlos García, Francisco Tirado</i>	559
Planificación de grano fino basada en monitorización de los dispositivos en tiempo cuasi-real <i>Alberto Cascajo, David Expósito Singh, Jesús Carretero</i>	565
Predicción espacio-temporal: más allá del error/precisión <i>Ignacio-Iker Prado-Rujas, Emilio Serrano, Antonio García-Dopico, M. Luisa Córdoba, María S. Pérez</i>	573
ENIGMA: simulador de plataformas Edge y Fog Computing <i>Elías del Pozo Puñal, Félix García-Carballeira</i>	579
Localidad de datos en sistemas HPC utilizando MPI-IO y HDFS <i>José Rivadeneira, Félix García-Carballeira, Jesús Carretero, Javier García-Blas</i>	587
Low-Cost Autonomous Infrastructure for Solar Irradiance Measurements <i>Enrique Ugedo, Luis Fernando Zarzalejo Tirado, Piotr Parysec, Christian Tenllado, José Ignacio Gómez Pérez, Luis Piñuel Moreno</i>	595
Validación de contratos en tiempo real de cadenas de suministro aplicando técnicas optimizadas en la tecnología Blockchain <i>Cristhian Martinez-Rendon, Diego Camarmas-Alonso, Jesús Carretero, José L. Gonzalez-Compean</i>	607

Posit Arithmetic Units for Deep Neural Networks	617
<i>Raúl Murillo, Alberto A. del Barrio, Guillermo Botella</i>	

Parte 2.- V Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable

Tolerancia a fallos

Mecanismo de resiliencia ante la pérdida de elementos en enjambres de VANTs	627
<i>Jamie Wubben, Francico Fabra, Carlos Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni</i>	

Una propuesta de resolución táctica de conflictos en entornos U-Space Zu	635
<i>Jesús Jover, Aurelio Bermudez, Rafael Casado</i>	

Estudio del impacto de la inclusión de Códigos Correctores de Errores en un Sistema Empotrado	647
<i>Joaquín Gracia-Morán, Pablo Martín-Tabares, Luis-J. Saiz-Adalid</i>	

Privacidad en el envío de datos en WSN utilizando códigos solapados con desordenamiento aleatorio	653
<i>Francisco Alcaraz Velasco, Fernando León García, Juan Carlos Gámez Granados, Francisco Javier Rodríguez Lozano, Héctor Martínez Pérez, Joaquín Olivares Bueno, José Manuel Palomares Muñoz</i>	

Application of Post-Quantum Systems to Security in IoT Nodes	661
<i>Jaime Señor, Jorge Portilla, Gabriel Mujica</i>	

Mejoras en el rendimiento de las estrategias de replicación n-version y n-modular usando hilos en entornos sin sistema operativo	667
<i>Alejandro Serrano Cases, Leonardo Maria Reyneri, Sergio Cuenca-Asensi, Antonio Martínez-Álvarez</i>	

Comunicaciones e IoT

Distance estimation to BLE beacons using Raspberry Pi 3 boards for indoor positioning and social tracking applications	677
<i>Maria D. Miñambres, Victor Rojo, Diego R. Llanos</i>	

Evaluación del impacto de las restricciones de tráfico en los niveles de contaminación	683
<i>José D. Padrón, Marcos Terol, Jorge Luis Zambrano-Martinez, Carlos Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni</i>	

Estudio comparativo del rendimiento de plataformas NVIDIA para computación AI-Edge	691
<i>Salvador Canas Moreno, Enrique Piñero Fuentes, Antonio Rios-Navarro, Alejandro Linares-Barranco</i>	

Sistema de RF y adquisición basado en uTCA para el testeo de cavidades aceleradoras de alto-gradiente	697
<i>Abraham Menéndez, Daniel Esperante, Raimundo García, Jose Torres, Ricardo Marco, Benito Gimeno</i>	

Simulador de interacción microcontrolador - antena para hardware de pocos recursos	709
<i>Fernando León García, Iago Rafael Martínez Sánchez, Francisco Javier Rodríguez Lozano, Héctor Martínez Pérez, Joaquín Olivares Bueno, José Manuel Palomares Muñoz</i>	

Plataforma para la configuración y monitorización remota de redes TSN	719
<i>Víctor Vázquez, Carlos Megías, Eduardo Ros, Javier Díaz</i>	

Computación reconfigurable y SoC

- Arquitectura basada en lógica reconfigurable para compresión de imágenes hiperespectrales 729
Julian Caba, María Díaz, Jesús Barba, Raúl Guerra, Jose Antonio de la Torre las Heras, Fernando Rincón, Sebastian Lopez, Juan Carlos López
- Interfaz y procesamiento de audio neuromórfico con Intel-Loihi en tiempo real 739
Daniel Gutierrez-Galan, Juan Pedro Dominguez-Morales, Antonio Rios-Navarro, Salvador Canas Moreno, Angel Jimenez-Fernandez, Alejandro Linares-Barranco
- Aceleración de algoritmo de reconocimiento de objetos sobre plataforma embebida 749
Marcos Abellán Campos, Sergio Cuenca-Asensi, Daniel Gutierrez
- Implementación en FPGA de redes sensibles a la temporización (TSN) para comunicaciones de altas prestaciones 757
Carlos Megías, Jorge Sánchez, Víctor Vázquez, Eduardo Ros, Javier Díaz
- Arquitectura de visión 3D para medición y visualización del cuerpo humano 767
Nahuel Garcia-D'Urso, Alejandro Galan-Cuenca, Cayetabi Manchon-Pernis, Andres Fuster-Guillo, Jorge Azorin-Lopez
- Empleo de herramientas de particionado sobre SoC para acelerar algoritmos de procesado de imágenes 775
Ignacio Bravo, Laura Montalvo Rodrigo, Alfredo Gardel Vicente, José Luis Lázaro Galilea, Antonio Carlos Cob Parro

Experiencias Docentes e Industriales

- Análisis de capacidades de sistemas embebidos en codificación software de vídeo intra 787
Rubén Miguélez-Tercero, Alberto Jiménez-Ruiz, Damián Ruiz-Coll, Gerardo Fernández-Escribano, Pedro Cuenca, Hari Kalva
- Sistema de identificación de personas con armas aplicando Fog Computing 797
Héctor Martínez Pérez, Francisco Javier Rodríguez Lozano, Juan Carlos Gámez Granados, Fernando León García, José Manuel Palomares Muñoz, Joaquín Olivares Bueno
- Estrategias para mantener las competencias en la docencia de laboratorios hardware de sistemas empotrados en tiempos de pandemia 803
Antonio Rios-Navarro, Luis Muñoz-Saavedra, Elena Cerezuela-Escudero, Gabriel Jimenez-Moreno, Alejandro Linares-Barranco
- Diseño y fabricación PCB de un sistema de control para agricultura vertical a pequeña escala 811
Stanimir Hristov Hristov, Sergio Cuenca-Asensi, Antonio Martínez-Álvarez
- Técnica de Common View para GNSS con osciladores de bajo coste 817
Jaime Lozano, Javier Díaz, Héctor Esteban, Carmen Velez
- Alternativas hardware para la implementación de sistemas de machine learning aplicado a procesamiento de imágenes 823
Antonio Carlos Cob Parro, Ignacio Bravo, Alfredo Gardel Vicente, Cristina Losada Gutiérrez, Marta Marrón Romera

Indice de autores

831

Una nueva técnica de aumentado de datos para la clasificación de imágenes hiperespectrales mediante CNN

Álvaro Acción, Dora B. Heras¹, y Francisco Argüello²

Resumen— En los últimos años, los esquemas de clasificación basados en el aprendizaje profundo (DL) para datos hiperespectrales de teledetección han sido introducidos con notable éxito debido a su capacidad para adaptarse a las características no lineales de la información que conforma las imágenes hiperespectrales. En particular, las redes neuronales convolucionales (CNN) se han utilizado con éxito para resolver problemas que requieren clasificación multiclase en el campo de la teledetección. Las CNN operan sobre parches en lugar de basarse únicamente en la información espectral correspondiente a cada píxel siendo un parche una pequeña área de la imagen centrada en uno de sus píxeles. Estas redes requieren un elevado número de observaciones para producir un modelo de clasificación generalizable. En estas circunstancias en que el número de píxeles de la imagen es pequeño las técnicas de aumentado de datos pueden ayudar a paliar el problema mediante la generación de nuevas muestras sintéticas a partir de los datos existentes. La imputación es una técnica estadística que consiste en completar los valores que faltan o sustituir algunos de los valores de un subconjunto de observaciones por otros obtenidos mediante inferencia a partir del conjunto de datos original. En este trabajo se presenta una primera aproximación a una técnica de aumentado de datos basada en el uso de técnicas de imputación de datos para la clasificación mediante CNNs. La aplicación de técnicas de imputación puede resultar computacionalmente compleja y afectará fundamentalmente al proceso de entrenamiento. El coste computacional debe, por tanto, tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una técnica de imputación en particular.

Palabras clave— CNN, clasificación, aumentado de datos, imputación, coste computacional

I. INTRODUCCIÓN

EN el campo de la teledetección, el análisis de imágenes hiperespectrales es un área que ha despertado un gran interés investigador en los últimos años con propósitos tan variados como el seguimiento de catástrofes naturales o simplemente la realización de inventarios naturales de zonas de difícil acceso, entre otras aplicaciones. Muchos de estos problemas requieren realizar clasificación de la imagen, es decir, determinar para cada píxel la pertenencia a una de entre un conjunto de clases de interés [1]. Se han desarrollado diferentes algoritmos específicos dirigidos a las imágenes hiperespectrales. Durante los últimos años se observa clara prevalencia del uso de técnicas y esquemas de clasificación relacionados con DL debido a sus buenos resultados en términos de precisión

¹Los autores pertenecen al Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), Universidade de Santiago de Compostela, España. (E-mail: alvaro.accion.montes@usc.es, dora.blanco@usc.es)

²El autor pertenece al Departamento de Electrónica y Computación, Universidade de Santiago de Compostela, España. (E-mail:francisco.arguello@usc.es)

[2, 3, 4, 5, 6].

Sin embargo, estos enfoques no están exentos de inconvenientes. Para desarrollar modelos de clasificación es necesario contar con información etiquetada de referencia, es decir, imágenes o parte de ellas para las que se conozca para cada píxel su pertenencia o no a cada clase de interés. La cantidad limitada de datos hiperespectrales etiquetados supone un reto para el entrenamiento de los modelos DL, que están diseñados para operar con grandes cantidades de datos para que resulten eficaces [7]. Con el fin de trabajar en situaciones en las que existe un número limitado de muestras etiquetadas, situación muy común en las áreas de teledetección, se han introducido varias estrategias de aumentado de datos para esquemas de clasificación basados en DL. El objetivo es mejorar el rendimiento de los modelos entrenados [8, 9, 10, 11].

El problema de los datos faltantes o erróneos es frecuente en el mundo real, ya sea por limitaciones de los sensores o por dificultades inherentes a las condiciones de adquisición de imágenes en determinados escenarios. La imputación de datos [12] se puede utilizar para mitigar las deficiencias que pueden llevar a comprometer la capacidad de inferencia de los modelos en situaciones con datos perdidos. La imputación se basa en la premisa de que cualquier miembro de un conjunto de datos puede ser sustituido por otro miembro del mismo conjunto de datos o extraído aleatoriamente de una distribución que modele los datos originales. Las técnicas de imputación multivariable, muchas de ellas de naturaleza iterativa, tienen un coste computacionalmente alto. Esto es especialmente notable en lo referido a las técnicas de completado de matrices [13].

La segmentación es una técnica de preprocesamiento de imágenes que consiste en agrupar los píxeles de una imagen en conjuntos homogéneos basados en ciertas características comunes. La segmentación se aplica habitualmente en el campo de la visión por computador tanto para reducir la complejidad y, por tanto, el coste computacional, de otras tareas de procesamiento como para realizar las tareas de manera más efectiva. La segmentación ha sido utilizada, entre otros contextos, en varios esquemas de clasificación basados en SVM (máquinas de soporte vectorial) [14, 15] y CNN [16, 17, 18] dirigidos a imágenes hiperespectrales.

La principal contribución de este trabajo es la propuesta preliminar de una nueva técnica de aumentado de datos basada en segmentación, combinada con imputación de datos y orientada a la clasificación

mediante redes CNN de imágenes hiperespectrales de teledetección. Dado el alto coste computacional de las técnicas de imputación, se realiza una evaluación preliminar de su impacto en cuanto a tiempo de ejecución.

El documento está organizado en cuatro secciones. La Sección II presenta una breve introducción al esquema de clasificación que incluye el proceso de imputación y se describen las diferentes etapas. La Sección III describe los conjuntos de datos utilizados en los experimentos. La Sección IV se dedica a la evaluación de rendimiento términos de precisión de la clasificación y tiempo de ejecución. La Sección V detalla las conclusiones alcanzadas que muestran lo prometedor de la propuesta.

II. ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN

La presente sección detalla la técnica de aumento de datos desarrollada como parte de este trabajo y el esquema de clasificación basado en CNN para el que se propone. La Fig. 1 representa el esquema de aumento de datos que genera nuevos parches que, junto con los parches originales de la imagen, se utilizan como entrada para la red CNN mostrada en la Fig. 2 y cuyas propiedades de configuración se indican en la Tabla I. Podemos resumir el proceso de aumento en cuatro etapas:

1. Segmentación: Se aplica la segmentación a la imagen hiperespectral original y se genera un mapa de segmentación que agrupa píxeles en segmentos. Este proceso es realizado mediante un algoritmo de segmentación que permite una delimitación de segmentos que se ajusta a los bordes presentes en la imagen y cuya regularidad y tamaño máximo pueden ser fijados por el usuario. En el mapa de segmentación resultante todos los píxeles pertenecientes al mismo segmento tienen la misma etiqueta asociada.

El mapa de segmentación tiene las mismas dimensiones que la imagen original y se utilizará en los pasos posteriores. La información servirá para guiar la extracción de parches y para determinar en qué áreas de los parches extraídos se deben realizar el borrado y la imputación de datos. Sólo un subconjunto de los píxeles dentro de cada segmento son considerados como muestras en el proceso de clasificación. Esto aporta importantes ventajas en términos de eficiencia en las etapas de entrenamiento y predicción ya que el coste computacional se reduce. El tamaño final del conjunto de datos dependerá del número de segmentos y, por tanto, de las restricciones de tamaño y regularidad elegidas para el algoritmo de segmentación.

2. Extracción de parches: Utilizando la información de cada segmento, se calcula su centro y se extrae un parche centrado en el mismo. El parche tendrá una etiqueta de clase asignada mediante la técnica de voto de la mayoría, que consiste en quedarse con la etiqueta de clase que es mayoritaria para los píxeles del segmento en

el mapa de referencia.

3. Limpieza e imputación de parche: Para tamaños de parche suficientemente grandes un único parche puede contener información perteneciente a diferentes segmentos. Se asume que la información dentro de cada segmento tiene propiedades similares capturadas por el algoritmo de segmentación. Por esto, se decide dar prioridad dentro del parche a la información perteneciente al segmento a partir de cuyo centro se extrajo el parche. Con ese fin, se sustituye la información de cualquier otro segmento presente en el parche por información generada a partir del segmento central. Mediante este principio se generan nuevos parches sintéticos que aumentan las capacidades de generalización del modelo. Para ello, se elimina la información de los píxeles no relevantes. Luego, los datos faltantes son completados mediante técnicas de imputación de datos. En este proceso, la matriz 3D que representa el parche se aplanan en una matriz 2D, con una columna que representa cada banda de la imagen hiperespectral y una fila por cada píxel del parche. A continuación, se aplica a la matriz un método de imputación de nuestra elección para rellenar datos faltantes. Finalmente, los parches originales (sin imputación) y los nuevos parches generados en esta etapa (conteniendo datos imputados) se envían al clasificador CNN.

III. CONJUNTOS DE DATOS DE PRUEBA

Para evaluar el rendimiento del esquema propuesto se utilizaron cuatro escenas hiperespectrales ampliamente utilizadas en la bibliografía [19]. Estas son Indian Pines, Salinas Valley, Pavia University y Pavia Centre. La figura 3 muestra la composición de falso color y los datos de referencia para cada una de las escenas. Una descripción más detallada de las escenas sigue estas líneas:

1. Indian Pines (IndianP): Corresponde a una zona de vegetación mixta del noroeste de Indiana obtenida por el sensor AVIRIS con una resolución espacial de 3,7 metros/píxel y un rango espectral que va de 400 a 2500 nm. El conjunto de datos IndianP consta de 145×145 píxeles y 220 bandas espectrales. El mapa de referencia contiene dieciséis clases.
2. Salinas Valley (Salinas): Escena de vegetación mixta en California obtenida por el sensor AVIRIS con una resolución espacial de 3,7 metros/píxel y un rango espectral que va de 400 a 2500 nm. El conjunto de datos de Salinas está formado por 512×217 píxeles y 220 bandas espectrales. El mapa de referencia contiene dieciséis clases.
3. Pavia University (PaviaU): Escena urbana adquirida por el sensor ROSIS-03 sobre la ciudad de Pavía, Italia, con una resolución espacial de 2,6 m/píxel y un rango espectral que va de 430 a

Fig. 1: Aumentado de datos basado en imputación

Fig. 2: Arquitectura de la red CNN propuesta. Los datos de entrada son los parches generados mediante el método de aumento.

TABLA I: Arquitectura de la red neuronal

#	Tipo	Dim. salida	Activación	Tamaño filtro	Paso	Relleno	Proporción
1	2D-Convolutional	$9 \times 9 \times 128$	ELU	1×1	1×1	None	-
2	2D-MaxPooling	$4 \times 4 \times 128$	-	2×2	2×2	None	-
3	2D-Convolutional	$2 \times 2 \times 256$	ELU	3×3	1×1	None	-
4	2D-MaxPooling	$1 \times 1 \times 256$	-	2×2	2×2	None	-
5	Dropout	$1 \times 1 \times 256$	-	-	-	-	0.5
6	Flatten	1×6400	-	-	-	-	-
7	Dense	1×256	ELU	-	-	-	-
8	Dropout	1×256	-	-	-	-	0.5
9	Dense	$1 \times C$	Softmax	-	-	-	-

860 nm. El conjunto de datos de PaviaU consta de 610×340 píxeles y 103 bandas espectrales. El mapa de referencia contiene nueve clases.

4. Pavia Centre (PaviaC): Escena urbana adquirida por el sensor ROSIS-03 sobre la ciudad de Pavia, Italia, con una resolución espacial de 2,6 m/píxel y un rango espectral que va de 430 a 860 nm. El conjunto de datos de PaviaC consta de 1096×715 y 103 bandas espectrales. El mapa de referencia contiene nueve clases.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Esta sección describe la configuración experimental y los resultados obtenidos en este trabajo. Todos los experimentos se realizaron utilizando el esquema

de clasificación detallado en las Figuras 1 y 2. Los detalles de configuración de la red pueden verse en la Tabla I. La CNN clásica está formada por dos capas convolucionales bidimensionales, cada una de ellas seguida por una capa de max-pooling 2D con tamaño de paso de 2×2 y función de activación ELU. Se situaron capas de *dropout* después del último paso convolucional y de la primera capa densa, ambas con una proporción de 0,5. Les sigue una capa densa formada por 256 neuronas, con una capa de salida de C clases que termina la red. C es el número de clases diferentes disponible en la información de referencia de cada imagen. El entrenamiento ha consistido en 77 épocas y se ha utilizado un optimizador NADAM [20] con $\text{learning_rate} = 0,0001$, $\text{beta}_1 = 0,9$,

Fig. 3: Composición en falso color y datos de referencia para: (a) IndianP, (b) Salinas, (c) PaviaU and (d) PaviaC.

$\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 1 \times 10^{-7}$. El conjunto de datos de entrenamiento es generado durante la primera época y luego almacenado en caché. Los datos se barajan entre épocas.

Los conjuntos de datos se segmentaron utilizando el algoritmo Efficient Topology Preserving Segmentation (ETPS) [21] con un tamaño medio de segmento inicial de 49. Una de las características principales de este algoritmo es su adherencia a las fronteras de las estructuras presentes en la escena. Se consideraron dos técnicas de imputación. En primer lugar, la imputación constante, que consiste en sustituir los píxeles que no pertenecen al segmento de interés por un valor constante. Se utilizó el cero como valor constante, lo que también puede ser considerado como una forma de borrado de datos. Por último, también se probó la técnica de imputación SVDimpute [22], un método de completado de matrices basado en la aplicación iterativa de la descomposición en valores singulares (SVD).

Para el proceso de clasificación cada una de las escenas se dividió en tres conjuntos de datos disjuntos: un conjunto de datos de entrenamiento, que comprende el 60 % del número de muestras disponibles; un conjunto de datos de validación, con el 20 % de las muestras y un conjunto de datos de prueba, con el 20 % restante. Cada parche centrado en un segmento constituye una única muestra.

Los resultados se presentan en términos de tres métricas de precisión [23]: el número de píxeles glo-

bales correctamente clasificados, o precisión global (OA); la media de píxeles correctamente clasificados por clase, o precisión media (AA), y Kappa κ [24]. Las métricas de precisión se calcularon a partir de 5 ejecuciones de Monte-Carlo realizadas en condiciones idénticas. Todos los resultados se obtuvieron en una CPU Intel i5 8400 de 6 núcleos a 2,80 GHz y 48 GB de RAM, y una NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB de VRAM. Los experimentos se ejecutaron bajo Ubuntu Linux 16.04 64-bits, Docker 19.03.5, Python 3.6.7, Tensorflow 2.0.0 y CUDA toolkit 10.0. Todas las instancias de entrenamiento utilizaron aritmética de precisión simple y empleando Tensorflow con el soporte de GPU activado.

La tabla II resume los resultados de la clasificación basada en segmentos para las escenas IndianP, Salinas, PaviaU y PaviaC. La técnica en que se realiza imputación constante de valor cero se denota como ETPS+ExtSeg0. Es posible observar que ambos métodos de imputación propuestos son capaces de mejorar el rendimiento de la clasificación para todas las imágenes hiperespectrales consideradas con respecto a realizar simplemente una segmentación donde se extrae un parche por cada segmento y no se realiza imputación (técnica ETPS en la tabla).

En particular, PaviaU muestra el mayor incremento de precisión con ambas técnicas de imputación, con ETPS+SVDimpute logrando un 90,61 % de OA, notablemente superior al logrado mediante el uso de imputación constante con valor cero ilustrando

TABLA II: Precisión global OA (en porcentaje) de acierto en la clasificación para cada técnica de imputación aplicada sobre cada una de las escenas. La entrada denominada ETPS corresponde al caso en que no se realiza aumentado de datos.

		IndianP	Salinas	PaviaU	PaviaC	Average
ETPS	OA	59.37 ± 0.92	81.12 ± 1.21	81.74 ± 0.42	97.55 ± 0.93	79.94 ± 0.87
	AA	43.36 ± 1.37	79.34 ± 2.36	69.68 ± 0.59	92.29 ± 1.95	71.17 ± 1.57
	K	51.91 ± 1.31	78.84 ± 1.40	74.95 ± 0.56	96.52 ± 1.32	75.57 ± 1.15
ETPS+ExtSeg0	OA	60.83 ± 2.94	85.08 ± 2.33	87.27 ± 0.81	98.52 ± 0.34	82.92 ± 1.61
	AA	49.38 ± 4.08	85.59 ± 3.27	79.51 ± 2.15	95.07 ± 1.44	76.89 ± 2.73
	K	55.10 ± 3.25	83.33 ± 2.59	82.85 ± 1.17	97.90 ± 0.49	79.80 ± 1.88
ETPS+SVDimpute	OA	61.66 ± 1.86	83.33 ± 1.60	90.61 ± 1.20	98.34 ± 0.14	83.49 ± 1.20
	AA	49.16 ± 2.60	83.48 ± 2.24	82.79 ± 2.86	94.17 ± 0.94	77.40 ± 2.16
	K	54.94 ± 2.52	81.27 ± 1.84	87.36 ± 1.79	97.65 ± 0.20	80.31 ± 1.56

TABLA III: Tiempo de ejecución (en segundos) para cada técnica de imputación aplicada sobre cada una de las escenas. La entrada denominada ETPS corresponde al caso en que no se realiza aumentado de datos.

	IndianP	
	Entrenamiento	Test
ETPS	9.26 ± 0.03	0.19 ± 0.00
ETPS+ExtSeg0	17.20 ± 0.03	0.21 ± 0.01
ETPS+SVDimpute	18.35 ± 0.09	0.25 ± 0.05
	Salinas	
	Entrenamiento	Test
ETPS	38.97 ± 0.13	0.96 ± 0.04
ETPS+ExtSeg0	75.75 ± 0.46	1.19 ± 0.04
ETPS+SVDimpute	79.07 ± 0.72	1.17 ± 0.04
	PaviaU	
	Entrenamiento	Test
ETPS	17.14 ± 0.14	1.79 ± 0.08
ETPS+ExtSeg0	32.39 ± 0.09	2.24 ± 0.09
ETPS+SVDimpute	39.66 ± 0.10	2.22 ± 0.06
	PaviaC	
	Entrenamiento	Test
ETPS	54.67 ± 0.24	6.42 ± 0.05
ETPS+ExtSeg0	105.05 ± 0.21	8.26 ± 0.19
ETPS+SVDimpute	125.62 ± 0.66	8.20 ± 0.21

así la bondad de realizar imputación basada en la información disponible para el segmento. IndianP muestra igualmente un rendimiento superior para ETPS+SVDimpute. Salinas y PaviaC, por su parte, muestran un mayor incremento de precisión para el caso de imputación constante, es decir, para ETPS+ExtSeg0.

El aumento de OA obtenido para IndianP es relativamente limitado, previsiblemente debido a la regularidad y homogeneidad de las estructuras en la imagen que hacen que la precisión sin imputación (ETPS en la tabla) sea ya bastante alta. Una segmentación efectiva como la que realiza el algoritmo ETPS, con buena adherencia a los contornos de las estructuras espaciales presentes en la imagen permite una buena explotación de la información espacial-espectral por parte de los clasificadores, aún sin realizar la limpieza e imputación de los parches.

En el caso de Salinas y PaviaU, son también imágenes muy regulares y homogéneas pero en las que los métodos de aumentado sí obtienen aumentos signifi-

cativos en las métricas de precisión. El aumentado de datos mejora la precisión de la clasificación en general para las clases que están mezcladas entre si. Esta situación se da en las clases mayoritarias en ambas imágenes.

De los resultados obtenidos, podemos inferir la utilidad del esquema de aumentado de datos propuesto para la mejora de la predicción de muestras en las fronteras entre estructuras, pertenecientes a clases diferentes, donde la extracción de un parche puede contener información que cause un etiquetado erróneo. Esto es significativo en el caso de imágenes con estructuras geométricas como construcciones, para las cuales la rotación de la escena exacerba este problema.

Respecto al coste computacional del esquema de aumentado de datos, la tabla III muestra el tiempo de computación de las diferentes implementaciones. Es importante recordar que el entrenamiento de la red es realizado utilizando el soporte de GPU en las tres técnicas que se muestran en la tabla. El proceso de imputación, sin embargo, se ejecuta sobre CPU. Comparando los 3 esquemas, podemos observar que la imputación supone un sobre coste considerable, con un incremento del tiempo de entrenamiento de entre un 98% y un 131%, en las dos técnicas en que se aplica (ETPS+ExtSeg0 y ETPS+SVDimpute). Estos valores indican claramente la necesidad de realizar en un futuro implementaciones más eficientes de las técnicas una vez se haya determinado con claridad la más adecuada de ellas para un espectro suficiente de imágenes.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se realiza el estudio preliminar de una propuesta para aumentado de datos aplicada a la clasificación basada en CNN de imágenes hiperespectrales de teledetección. La propuesta se basa en la combinación de segmentación e imputación de datos. Los parches de datos utilizados como muestras en el proceso de clasificación se extraen del centro de cada uno de los segmentos de la imagen. A continuación, se generan nuevos parches a partir de esos segmentos mediante la aplicación de técnicas de imputación de datos.

En particular, se aplicaron dos técnicas de imputación: una basada en cancelar en cada parche toda

la información externa al segmento considerado como central y otra basada en realizar imputación para sustituir esa información externa al segmento por información relacionada con él. El efecto del esquema de clasificación resultante se ha estudiado utilizando cuatro escenas hiperespectrales diferentes que corresponden a escenas de cultivos agrícolas y zonas urbanas. Basándose en los resultados experimentales obtenidos, se puede concluir que el enfoque propuesto es capaz de aumentar de forma consistente las métricas de precisión en los cuatro conjuntos de datos hiperespectrales.

Dado el alto coste computacional de las alternativas, especialmente del proceso de imputación, una implementación más cuidadosa que aproveche mejor la GPU debería formar parte del trabajo futuro. La investigación actual se ampliará en esta línea y aplicando nuevas técnicas de imputación. Paralelamente, sería interesante extender la aplicación de estas técnicas a otros conjuntos de datos de alta resolución para comprobar su rendimiento en condiciones de adquisición diversas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado en parte por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España (números de subvención PID2019-104834GB-I00 y BES-2017-080920), la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (número de subvención ED431C 2018/19, y acreditación 2019-2022 ED431G-2019/04) y por la Junta de Castilla y León (Proyecto VA226P20 (PROPHET II Project)). Todos ellos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

REFERENCIAS

- [1] Sidrah Shabbir and Muhammad Ahmad, "Hyperspectral image classification—traditional to deep models: A survey for future prospects," *arXiv preprint arXiv:2101.06116*, 2021.
- [2] Yushi Chen, Zhouhan Lin, Xing Zhao, Gang Wang, and Yanfeng Gu, "Deep learning-based classification of hyperspectral data," *IEEE Journal of Selected topics in applied earth observations and remote sensing*, vol. 7, no. 6, pp. 2094–2107, 2014.
- [3] Konstantinos Makantasis, Konstantinos Karantzalos, Anastasios Doulamis, and Nikolaos Doulamis, "Deep supervised learning for hyperspectral data classification through convolutional neural networks," in *2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*. IEEE, 2015, pp. 4959–4962.
- [4] Yushi Chen, Xing Zhao, and Xiuping Jia, "Spectral-spatial classification of hyperspectral data based on deep belief network," *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 8, no. 6, pp. 2381–2392, 2015.
- [5] Yushi Chen, Hanlu Jiang, Chunyang Li, Xiuping Jia, and Pedram Ghamisi, "Deep feature extraction and classification of hyperspectral images based on convolutional neural networks," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 54, no. 10, pp. 6232–6251, 2016.
- [6] Hyungtae Lee and Heesung Kwon, "Going deeper with contextual CNN for hyperspectral image classification," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 26, no. 10, pp. 4843–4855, 2017.
- [7] Sen Jia, Shuguo Jiang, Zhijie Lin, Nanying Li, Meng Xu, and Shiqi Yu, "A survey: Deep learning for hyperspectral image classification with few labeled samples," *Neurocomputing*, vol. 448, pp. 179–204, 2021.
- [8] Wei Li, Guodong Wu, Fan Zhang, and Qian Du, "Hyperspectral image classification using deep pixel-pair features," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 55, no. 2, pp. 844–853, 2016.
- [9] Wei Li, Chen Chen, Mengmeng Zhang, Hengchao Li, and Qian Du, "Data augmentation for hyperspectral image classification with deep CNN," *IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.*, vol. 16, no. 4, pp. 593–597, 2018.
- [10] Connor Shorten and Taghi M Khoshgoftaar, "A survey on image data augmentation for deep learning," *J. Big Data*, vol. 6, no. 1, pp. 60, 2019.
- [11] Jakub Nalepa, Michal Myller, and Michal Kawulok, "Training-and test-time data augmentation for hyperspectral image segmentation," *IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.*, 2019.
- [12] Stef Van Buuren, *Flexible imputation of missing data*, CRC press, 2018.
- [13] Moritz Hardt, Raghu Meka, Prasad Raghavendra, and Benjamin Weitz, "Computational limits for matrix completion," in *Conference on Learning Theory*. PMLR, 2014, pp. 703–725.
- [14] Zhi He, Yue Shen, Miao Zhang, Qiang Wang, Yan Wang, and Renlong Yu, "Spectral-spatial hyperspectral image classification via SVM and superpixel segmentation," in *2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings*. IEEE, 2014, pp. 422–427.
- [15] Leyuan Fang, Shutao Li, Wuhui Duan, Jinchang Ren, and Jón Atli Benediktsson, "Classification of hyperspectral images by exploiting spectral-spatial information of superpixel via multiple kernels," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 53, no. 12, pp. 6663–6674, 2015.
- [16] Yazhou Liu, Guo Cao, Quansen Sun, and Mel Siegel, "Hyperspectral classification via deep networks and superpixel segmentation," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 36, no. 13, pp. 3459–3482, 2015.
- [17] Jiayan Cao, Zhao Chen, and Bin Wang, "Deep convolutional networks with superpixel segmentation for hyperspectral image classification," in *2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*. IEEE, 2016, pp. 3310–3313.
- [18] Álvaro Acción, Francisco Argüello, and Dora B Heras, "Dual-window superpixel data augmen-

- tation for hyperspectral image classification,” *Applied Sciences*, vol. 10, no. 24, pp. 8833, 2020.
- [19] “Hyperspectral Remote Sensing Scenes,” http://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyperspectral_Remote_Sensing_Scenes, (Accessed: 15 April 2021).
- [20] Timothy Dozat, “Incorporating Nesterov Momentum into Adam,” in *4th International Conference on Learning Representations (ICLR), Workshop Track*. ICLR, 2016.
- [21] Jian Yao, Marko Boben, Sanja Fidler, and Raquel Urtasun, “Real-time coarse-to-fine topologically preserving segmentation,” in *2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 2947–2955.
- [22] Olga Troyanskaya, Michael Cantor, Gavin Sherlock, Pat Brown, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, David Botstein, and Russ B Altman, “Missing value estimation methods for DNA microarrays,” *Bioinformatics*, vol. 17, no. 6, pp. 520–525, 2001.
- [23] Lin He, Jun Li, Chenying Liu, and Shutao Li, “Recent advances on spectral–spatial hyperspectral image classification: An overview and new guidelines,” *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 56, no. 3, pp. 1579–1597, 2017.
- [24] John A Richards and JA Richards, *Remote sensing digital image analysis*, vol. 3, Springer, 1999.